

Montserrat del Amo

Cristina Cañamares Torrijos

Universidad de Castilla La Mancha

Montserrat del Amo nació en Madrid en 1927. Aprendió el oficio de cajista de imprenta y estudió en la Escuela Superior de Comercio el grado de Perito Mercantil para ocuparse de los negocios familiares. En 1978 obtiene la Licenciatura en Literatura Hispánica, en la Facultad de Filología, de la Universidad Complutense de Madrid y abandona sus ocupaciones para dedicarse a la docencia que, a su vez, dejaría en 1986 para entregarse plenamente a la creación literaria.

Su obra comprende distintos géneros y, aparte de su obra de ficción, ha escrito obras históricas, ensayos y ha colaborado en diversas revistas. Su obra literaria está mayoritariamente dirigida al público infantil y juvenil, aunque ella sostiene que no “siente” los límites de la Literatura Infantil por lo que muchos de sus libros podrían ser leídos y disfrutados también por lectores adultos.

Sé que muchos adultos no son capaces de atravesar unas barreras de presentación y tipografía, por un prejuicio que acusa a esta literatura de ternurismo infantiloides [...] Los [lectores] que tengo, me gustan, pero también desearía ser leída por esos “otros”, los lectores adultos. Al menos, por los críticos. Prejuicios sin lectura previa, que no juicios fundamentados, he soportado muchas veces. Hasta ahora no sé de nadie que, después de haberme leído, mantenga una valoración literaria peyorativa sobre el conjunto de mi obra. (Hiriart 135-136).

Aunque también se ha dedicado a la poesía y al teatro, es su obra narrativa la que le hace ser reconocida como una de las escritoras dedicadas al terreno de la Literatura Infantil y Juvenil

más prolíficas, con más de cincuenta obras de ficción, algunas de las cuales han obtenido los premios más prestigiosos de Literatura Infantil y han sido traducidas al inglés, portugués, alemán, gallego y catalán.

A su primera novela *Hombres de hoy, ciudades de siglos*, le siguieron otras muchas entre las que cabe destacarse *Patio de corredor* por la que recibió el Premio Abril y Mayo en 1956. También hemos de mencionar *Rastro de Dios*, por la que obtuvo el Premio Lazarillo en 1960 y *Zuecos y naranjas*, Premio Doncel en 1969. En 1970 le fue otorgado el Premio de la Asociación Española de Teatro Infantil y Juvenil por *La fiesta* y la Hucha de Plata por *Las reglas del juego*. Obtuvo el Premio Nuevo Futuro en 1974 por *La torre* y en 1978 el Premio Nacional de Literatura Infantil por *El nudo*.

Fue incluida en la Lista de Honor del Hans Christian Andersen en 1958 y veinte años después fue nominada para el Premio Internacional Hans Christian Andersen. Ha obtenido en dos ocasiones el Premio CCEI (Comisión Católica Española de la Infancia) al Mejor Libro del Año: en 1971 y en 1991 por *Chitina y su gato* y por *La casa pintada*, respectivamente. Hoy en día, después de casi sesenta años escribiendo, sigue “asumiendo el riesgo de escribir, con la misma ilusión e inseguridad de siempre, sin eludir los riesgos y sin fiarme de ‘el oficio’”.

Precisamente ese “oficio”, ese método de trabajo, se desarrolla en ella de una forma natural, pues los temas sobre los que escribe se le aparecen iluminados por una “luz especial” y lo único que hace con esa idea, en palabras de la autora, es “plantarla dentro de mí y dejar que crezca”. La obra “nace de la realidad, de mis propias experiencias, y se recrea en la imaginación”. Del mismo modo, no elige a sus personajes, sino que son sus protagonistas quienes la escogen a ella para que relate sus experiencias pues “la idea (no me gusta llamarla “la inspiración” palabra que parece cargada de connotaciones mágicas) es la que manda”.

Dedicada en el terreno de la ficción a escribir para niños, considera la Literatura Infantil “una parcela de la literatura, tan digna de atención y respeto como cualquier otra” pero critica que en la actualidad “se están publicando muchos libros políticamente correctos, sobre temas concretos, de rabiosa actualidad y originalidad escasa, que se aplican como recetas” (Hiriart 124) y demanda para esta literatura calidad literaria y una crítica rigurosa pues:

Para que el género infantil y juvenil se afiance como literatura hay que considerar los aspectos literarios antes que los educativos o informativos. Por muy interesantes que parezcan éstos para el lector joven, deben rechazarse las obras que no alcancen unos suficientes niveles de calidad artística” (Hiriart 177).

El título es lo último que decide y reconoce que “adelantan el argumento de los respectivos relatos y crean expectativas”. Hay un hondo sentido metafórico en títulos como *La piedra y el agua*, *La piedra de toque*, *El abrazo del Nilo* o *El bambú resiste la riada*, por citar sólo algunos de ellos.

En su obra da muchísima importancia a la narración oral “porque la literatura nació en la oralidad. Y porque hablando, y escuchando, se entiende la gente”. Ya en 1964 escribió *La hora del cuento* a petición del Servicio Nacional de Lectura que, en gran parte, recogía sus experiencias como narradora, pues en los años cincuenta practicó la narración oral en las Bibliotecas Populares de Madrid. En la actualidad está trabajando en un libro sobre teoría y práctica de la narración oral como técnica de animación a la lectura, pero ahora practica la oralidad de tarde en tarde porque “el estilo de “los cuentacuentos” que proliferan actualmente tiende al espectáculo y yo defiendo un tipo de narración oral basada en la palabra” (Hiriart 170).

En sus libros, la autora nos ofrece sus ideas sobre el hombre, la sociedad y la libertad individual. Incluso en ocasiones aparecen apuntes autobiográficos en sus relatos, pero “menos

directos de lo que muchas veces suponen los lectores”. Especialmente dignos de mención son los apuntes autobiográficos que aparecen en *La piedra y el agua* pues escribió ese libro al año de morir su padre y hacerlo para ella fue una dura prueba:

La piedra y el agua es la crónica de una crisis familiar. Y de la búsqueda de un mañana integrador y posible. [...] Las normas familiares se habían derrumbado: ya no podía apoyarme en ellas. La fe no era un bálsamo para las heridas; la inteligencia y la brillantez como se habían cultivado en casa no garantizaban el éxito, sino que dificultaban la aceptación de la realidad, la integración en la vida diaria.” (Hiriart 154)

Los protagonistas de sus libros son los “menos importantes” para su sociedad (discapacitados, mujeres, muchachos), precisamente porque esa “debilidad” hace que puedan resolverse a dirigir su propia vida sin imposiciones de fuera. Son los “abocados al fracaso” que finalmente consiguen superar sus limitaciones y salir airosos, en mayor o menor medida, en el desenlace de la historia. Esta idea de fracaso se repite continuamente en el entorno de la autora (Hiriart, 49, 105, 152, 153 y 154) porque percibe un cierto “fracaso” en su familia tal vez por no haberse cumplido las ambiciosas expectativas que entre los hermanos se barajaban. En la casa de la autora se decía continuamente “los del Amo son geniales” y como ella misma reconoce “confiábamos demasiado en nuestras capacidades, y no siempre la respuesta de la vida fue para todos la que esperábamos de jóvenes”.

Montserrat del Amo utiliza estos protagonistas “poco importantes” para la sociedad (por ser menores, discapacitados¹, pertenecer a minorías étnicas o ser de un bajo estrato social) para reflejar las injusticias que contra ellos se cometen y contarnos lo que para la autora es lo más importante: la historia de cada uno de ellos. Así, por ejemplo, *Zuecos y naranjas*, además de ser

¹ Remitimos al lector a los artículos publicados por la autora en la revista *Atenea* y *Disability Studies Quarterly* pues en ellos se realiza un estudio de *La piedra de toque*, de Montserrat del Amo.

un libro que refleja los choques culturales a los que tienen que enfrentarse Knud (un chico danés) y Vicente (un niño español que ha emigrado a Dinamarca), el relato es “un canto a la amistad por encima de las diferencias culturales y lingüísticas, sobre la base de valorar lo que une frente a lo que separa” (Cañamares y Cerrillo 73).

Montserrat del Amo utiliza sus protagonistas femeninas para denunciar la situación de la mujer pues en sus obras las mujeres aparecen rechazadas por el mero hecho de serlo e incluso en algunas novelas se excluye la participación de la mujer y se refleja la misoginia de la sociedad. En sus cuentos niñas y mujeres son siempre diferentes a los varones pues según Ana Ortega:

A pesar de las diferencias culturales, se observa que para Del Amo, hay algo en la feminidad que traspasa fronteras y educaciones culturales. La mujer no es sólo femenina por su aprendizaje social, sino por tener un cuerpo que la condicione psicológicamente.

Esta diferencia entre el sexo femenino y el masculino se produce porque según afirma la autora, los “roles femeninos”:

Se siguen idealizando y ofreciendo a las niñas desde la infancia, en términos propagandísticos, dentro de la familia. Los chicos cuentan con hacer su elección personal más adelante, cuando les llegue su momento y puedan actuar libremente, sin condicionamientos previos. (Hiriart 160).

Además, hoy en día que las mujeres han conseguido diversos logros y han superado en gran parte discriminaciones sexistas:

La sociedad sigue considerando, siquiera sea inconscientemente, que el éxito profesional de la mujer es una excusa que se inventan las “desertoras” de los roles femeninos y que lo presentan a la sociedad para disimular la frustración que necesariamente tienen que arrastrar por no haberlos alcanzado, y tal parece que deberían hacerse perdonar los éxitos conseguidos en territorios masculinos, disimulándolos. (Hiriart 161)

De hecho, en los relatos de Montserrat del Amo podemos comprobar que si bien niños y niñas, hombres y mujeres, tienen la misma capacidad intelectual para conseguir sus metas, las mujeres consiguen relativizar el desarrollo profesional, porque, ante todo, “valoran la dignidad de la persona, se muestran más capaces de entender el corazón humano y de transgredir tradiciones, creencias religiosas o costumbres que atentan contra la esencia de la persona” (Ortega).

Comprobamos que las mujeres que aparecen en los cuentos y novelas de la autora son fuertes, intrépidas, valientes y decididas y que en estos relatos se produce, implícitamente, una didáctica del género, tal vez de una forma inconsciente pues, aunque sabe que como mujer le debe mucho a la militancia feminista y respeta su entrega a la causa, no se adscribe a ella pues no comparte las posturas extremas y así manifiesta

Rechazo por convicción personal los extremismos, entre los que incluyo el de una militancia feminista que se atreve a prejuzgar a los seres humanos, clasificándolos de malos y buenos por razón de su sexo, sin más” (Hiriart 162).

Y continúa parafraseando a Rilke “¿Es posible que se diga “las mujeres”, “los niños”, “los muchachos”, y no se tenga la sospecha [...] de que estas palabras [...] no tienen plural, sino que son infinitamente singulares?” (Hiriart 162).

Teniendo en cuenta todas estas ideas sobre la situación de la mujer y sabiendo que Montserrat del Amo se sirve de sus obras para criticar situaciones injustas, podríamos pensar que en *La piedra y el agua* la autora reflexiona sobre su condición femenina y se rebela contra la protección absoluta a la que se vio sometida por el mero hecho de ser mujer pues, al igual que la tribu protagonista en *La piedra y el agua*, la familia del Amo mantuvo a la autora “encerrada en si misma, ignorante de lo que estaba ocurriendo a su alrededor, pensando que ése era el único

medio de asegurar su supervivencia” (Amo 2000: 109) pero nada más lejos de la realidad ya que Montserrat del Amo niega categóricamente esta posibilidad:

No me sentí encerrada ni ignoraba la realidad. Era discutidora y defendía alto y claro mis ideas frente a cualquier tipo de oponentes. Ahora no discuto, limo aristas, pero sigo manifestándome con claridad, sin omisiones ni disimulos. Tenía tanta seguridad en mi escritura que desde el principio la viví profesionalmente, confiando en poder vivir de la literatura. Tardó en llegar ese momento, pero al fin logré lo que hace sesenta, a los que me rodeaban en los comienzos, les parecía imposible.

En muchas ocasiones Montserrat del Amo se decanta por finales abiertos porque para ella:

Un cuento, una novela, es un fragmento de realidad y en nuestra vida lo que parece un final es siempre el comienzo de algo distinto. Como yo soy creyente ni siquiera veo la muerte como un final, sino como el comienzo de otra vida mejor y eterna.

Precisamente con la muerte reconoce que intenta “posponerla, soslayarla hasta que nos golpea o nos alcanza por sorpresa” (Hiriart 181) pero es consciente de que es inútil obviar su presencia y sostiene que:

Vivir empieza con la aceptación de la realidad. Saber lo que ocurre, lo que me ocurre realmente y comprender que las cosas son así, y no como yo las quisiera, y que por muy inexplicables y arbitrarias que puedan parecer en ocasiones, es preciso aceptarlas, y aceptar su aparente sinsentido. Y así voy tirando: tratando de aceptar la realidad de la muerte, de la mía y la de todos los que amo y amé, con la misma fuerza y, si pudiera, hasta con la misma alegría con la que trato de aceptar cada momento de mi vida.

La autora, de vocación pacifista pues vivió la guerra en su infancia y “a los nueve años no se arman ni se mantienen guerras: sólo se sufren”, valora positivamente sus cincuenta años de escritura pues “quería escribir y es lo que he hecho y sigo haciendo” (Hiriart 184). Al hacer un alto en el camino “vuelvo la vista atrás y me alegra sentir que, en líneas generales, estoy de

acuerdo con mi vida y con mi obra. Y que mi obra y mi vida están de acuerdo, en líneas generales” (Hiriart 181).

BIBLIOGRAFÍA CITADA

Amo, Montserrat del. *La hora del cuento*. Madrid: Servicio Nacional de Lectura (Breviarios de la Biblioteca Pública Municipal), 1964.

---. *La piedra y el agua*. Barcelona: Noguer, 2000.

CAÑAMARES, Cristina. “Disabled characters in Spanish Children’s Literature”, en *Disability Studies Quarterly*, 24.1 (2004).

---. “Personajes discapacitados en la literatura infantil y juvenil”, en *Atenea*, 25.1 (2005).

Cañamares, Cristina y Cerrillo, Pedro C. “Zuecos y naranjas de Montserrat del Amo” en Roig, Blanca Ana, Soto, Isabel y Lucas, Pedro (Coords.). *Multiculturalismo e identidades permeáveis na literatura infantil e xuvenil*. Vigo: Xerais, 2006.

Hiriart, Rosario. *Vocación y oficio: Montserrat del Amo*. Madrid: Anaya, 2000.

Ortega, Ana: “Género femenino e interculturalidad en Montserrat del Amo”. En Actas del V Seminario Internacional de “Lectura y Patrimonio”. *Literatura Infantil: nuevas lecturas y nuevos lectores*. Organizado por el Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil de la Universidad de Castilla La Mancha (En prensa).

Anexo I: CORPUS DE ESTUDIO (Por orden cronológico)²

Amo, Montserrat del. *Hombres de hoy, ciudades de siglos*. Madrid: Hijos de Gregorio del Amo, 1948.

---. *Fin de carrera*. Madrid: Hijos de Gregorio del Amo, 1949.

---. *Misión diplomática*. Madrid: Escelicer, 1950.

---. *El osito Niki*. Ilust. de M.^a Luisa Butler. Madrid: Escelicer, 1950.

---. *Cuando las rosas florecen*. Madrid: Escelicer, 1951.

---. *Gustavo el grumete*. Madrid: Escelicer, 1952.

---. *Todo un joven*. Madrid: Escelicer, 1952.

---. *Montaña de luz*. Ilust. de M.^a Luisa Butler. Madrid: Escelicer. 1953.

---. *Patio de corredor*. Madrid: Escelicer, 1956.

---. *Rastro de Dios*. Ilust. de Dora Roda. Madrid: Cid, 1960.

---. *El "Sentao" y los Reyes*. Ilust. de M.^a Ángeles Ruiz de la Prada. Madrid: Cid, 1962.

---. *¡Se ha perdido el "Sentao"!* Ilust. de M.^a Ángeles Ruiz de la Prada. Madrid: Cid, 1953.

---. *A dos mil kilómetros*. Madrid: Santillana, 1963.

---. *Estudiantes en París*. Madrid: Triana, 1966.

---. *Chitina y su gato*. Ilust. de María Rius. Barcelona: Juventud, 1970.

---. *Aparecen los Block*. Ilust. de Rita Culla. Barcelona: Juventud, 1971.

---. *Los Block dan en el blanco*. Ilust. de Rita Culla. Barcelona: Juventud, 1972.

---. *Los Block descifran la clave*. Ilust. de Rita Culla. Barcelona: Juventud, 1972.

---. *Velero de tierra y mar*. Ilust. de M.^a Ángeles Ruiz de la Prada. Madrid: Magisterio Español, 1972.

² Datos recogidos en la página web de la autora: *Montserrat del Amo*. 24/04/2007. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. <http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/Montserrat/>

- . *Zuecos y naranjas* (teatro). Ilustr. de Armando Muntés. Barcelona: La Galera, 1972.
- . *Alarma en el tren*. Ilust. de Rita Culla. Barcelona: Juventud, 1973.
- . *Los Block y la bicicleta fantasma*. Ilustr. de Rita Culla. Barcelona: Juventud, 1973.
- . *Festival Block*. Ilust. de Rita Culla. Barcelona: Juventud, 1973.
- . *Pistas para los Block*. Ilust. de Rita Culla. Barcelona: Juventud, 1974.
- . *La torre*. Ilust. de Miguel A. Pacheco. Valladolid: Miñón, 1975.
- . *Los Block se embarcan*. Ilust. de Rita Culla. Barcelona: Juventud, 1975.
- . *Zuecos y naranjas* (cuento). Ilust. de Asun Balzola. Barcelona: La Galera, 1981.
- . *Excavaciones Block*. Ilust. de Rita Culla. Barcelona: Juventud, 1979.
- . *El nudo*. Ilust. de María Rius. Barcelona: Juventud, 1980.
- . *Soñado mar*. Ilust. de M.^a Ángeles Ruiz de la Prada. Valladolid: Miñón, 1981.
- . *La piedra y el agua*. Ilust. de Juan R. Alonso Díaz-Toledo. Barcelona: Noguer, 1981.
- . *Cuentos para bailar*. Ilust. de Arcadio Lobato. Barcelona: Noguer, 1982.
- . *La fiesta* (teatro). Barcelona: Edebé, 1982.
- . *Tres caminos*. Ilust. de Ángel Esteban. Valladolid: Miñón, 1983.
- . *La piedra de toque*. Madrid: SM, 1983.
- . *El fuego y el oro*. Ilust. de Juan R. Alonso Díaz-Toledo. Barcelona: Noguer, 1984.
- . *Cuentos para contar*. Ilust. de Jesús Gabán. Barcelona: Noguer, 1986.
- . *La encrucijada*. Madrid: SM, 1986.
- . *Montes, pájaros y amigos*. Ilust. de Luis García. Madrid: Anaya, 1988.
- . *El abrazo del Nilo*. Ilustr. de Marina Seoane. Madrid: Bruño, 1990.
- . *La casa pintada*. Ilust. de Francisco Solé. Madrid: SM, 1990.
- . *¡Siempre toca!* (teatro). Ilustr. de Cristina de la Serna. Madrid: Bruño, 1990.

- . *Tranquilino, Rey*. Ilustr. de Juan Ramón Alonso. Barcelona: Noguer, 1990.
- . "Arnarburgo". En VV.AA. *Compañero de sueños*. Ilustr. de Nivio López Vigil. Madrid: Bruño, 1992.
- . *Animal de compañía*. Ilustr. de Rosario Cáceres. Madrid: Dylar, 1996.
- . *La cometa verde*. Ilustr. de Nivio López Vigil. Zaragoza: Edelvives, 1996.
- . *El bambú resiste la riada*. Ilustr. de Alicia Cañas. Madrid: Bruño, 1996.
- . *Mao Tiang, pelos tiesos*. Ilustr. de Fátima García. Madrid: Bruño, 1997.
- . *Álvaro a su aire*. Ilustr. de M.^a Luisa Torcida. Madrid: Bruño, 1998.
- . *Ring, ring*. Ilustr. de Ana Azpeitia. Madrid: Espasa-Calpe, 2002.
- . *Los hilos cortados*. Madrid: Espasa-Calpe, 2002.
- . *La reina de los mares*. Ilustr. de Tesa González. Alhambra Pearson. Madrid, 2003.